

**МУРАККАБ ГЕНЕТИК АСОСГА ЭГА ҒЎЗА ОИЛА ВА ТИЗМАЛАРИНИ
ВИЛТНИНГ ТУРЛИ ИРҚЛАРИГА БАРДОШЛИЛИГИНИ БАҲОЛАШ****¹Муратов Ғайрат Азатович, ²Бобоев Сайфулла Ғафурович, ³Тошпулатова Гулноза
Касимжановна**

Ўзбекистон Миллий университети, E-mail:boboyev.1979@mail.ru, тел:(90) 903-02-33

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367294>

Аннотация. Мақолада ғўзанинг ёввойи ва маданий турларини дурагайлаш асосида яратилган оила ва тизмаларни назорат навлар билан вилт касаллигига бардошлилигини лаборатория ва дала шароитларида қийсий ўрганиш орқали олинган натижалари тахлили келтирилган. Лаборатория шароитида вилт касаллигини келтириб чиқарувчи 5 та ирқи билан ўсимликларни зарарлантириб ўрганиш ва дала шароитида аралаш вилт фониди зарарланишини баҳолаш бўйича олинган натижалар келтирилган. Олинган натижаларга кўра, ёввойи турлар иштирокида олинган оила ва тизмалар вилт касаллигига бардошли эканлиги аниқланган ва улардан вилт касаллигига чидамликни оширишда бошланғич манба сифатида генетик-селекцион тадқиқотларда фойдаланиш мумкинлиги илмий асосланган.

Калим сўзлар. Ғўза, генотип, дурагай, турлараро дурагай, вилт, умумий ва кучли даражада зарарланиш, оила, тизма, нав.

Аннотация. В статье представлен анализ результатов, полученных при сравнительном изучении устойчивости к вилту семей и линий хлопчатника, полученных на основе межгеномной гибридизации, с стандартными и индикаторными сортами. Устойчивость к вилту определяли в лаборатории и на специальном инфекционном вилтовом фоне. Представлены результаты, полученные по изучению заражения растений 5 штаммами вилта в лабораторных условиях и оценка заражения на смешанном вилтовом фоне в полевых условиях. По полученным результатам семьи и линии, полученные с участием дикорастущих видов, определены как устойчивые к вилту и научно обосновано, что они могут быть использованы в генетико-селекционных исследованиях в качестве исходного источника для повышения устойчивости к вилту.

Ключевые слова. Хлопчатник, генотип, гибрид, межвидовой гибрид, вилт, поражение в общем и сильное степени, семья, линия, сорт.

Abstract. The article presents an analysis of the results obtained in a comparative study of resistance to wilt of cotton families and lines obtained on the basis of intergenomic hybridization with standard and indicator varieties. Wilt resistance was determined in the laboratory and on a special wilt background. The results obtained by studying the infection of plants with 5 races of wilt in the laboratory and assessing the infection on a mixed wilt background in the field are presented. Based on the results obtained, families and lines obtained with the participation of wild-growing species were identified as resistant to wilt and it is scientifically substantiated that they can be used in genetic breeding studies as an initial source to increase resistance to wilt.

Keywords. Cotton, genotype, hybrid, interspecific hybrid, wilt, common defeat in a general and severe degree, family, line, variety.

Ғўза ўсимлиги ва ҳосилига асосий зарар етказувчи касаллик бу вилт касаллиги бўлиб, узоқ йиллардан буён олимлар томонидан вилтга чидамликни ошириш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Аксарият тадқиқотларда ғўзанинг ёввойи ва ярим ёввойи

турларини касалликка чидамли эканлиги исботланган ва улардаги чидамлилиқ генларини турлараро дурагайлаш орқали маданий навларга ўтказиш мумкинлиги илмий жихатдан асосланиб, чидамли навлар яратилган. Бироқ охириги йилларда экологик омилларларнинг таъсири, тупроқ иқлим шароитининг ўзгариши, агротехник тадбирларни олиб боришдаги хатоликлар ва алмашлаб экиш тизимини тўғри йўлга қуйилмаганлиги боис вилт касаллиги билан зарарланиш даражасининг ортиши, янги-янги ирқларининг пайдо бўлиши кузатилмоқда. Хусусан, Бухоро вилояти, водий вилоятлари худудида вилтнинг янги ирқлари пайдо бўлиши, фузариоз вилтининг ўрта толали навларни ҳам зарарлаётгани аниқланган. Бу эса вилт касаллиги ўрганиш бўйича узлуксиз равишда тадқиқотларни олиб боришни талаб этади. Вилт касаллиги билан зарарланиш даражасини камайтиришнинг энг самарали усули ғўзанинг ушбу касалликка табиий бардоршли янги навларини яратишдан иборатдир.

Вилт касаллиги генетикаси, замбуруғни ривожланишига таъсир этувчи омиллар, бардошли навлар яратиш бўйича қатор хорижий ва республикамиз олимлари тадқиқотлар олиб боришган. Жумладан, А.Маърупов тадқиқотларида вилт билан зарарланган ғўза дурагайлари ва навлари ҳосил элементларининг кескин пасайиши аниқланиб, турли тупроқли жуғрофий районларида *Verticillium* замбуруғининг изолятлари (штаммлари) нинг янги кўпайиш динамикасини чуқур ўрганиш орқали шу худудлар мослаштирган ҳолда ғўза навларини яратиш бўйича ишлар олиб бориш ва бунда навларнинг келиб чиқишига алоҳида эътибор қаратишни тавсия этади [1,2]. Ғўзанинг D геномига мансуб *G.thurberi* Tod., *G. raimondii* Ulbr., *G.davidsonii* каби ёввойи турлари ва ғўза коллекциясида сақланиб келинаётган 05152 намунаси вилт касаллигига ўта чидамли эканлиги боис улардан селекция жараёнида бирламчи ашё сифатида фойдаланиб яхши натижа олиш мумкинлиги тасдиқланган [3,4]. Хорижий олимлар тадқиқотларида вилтга чидамли ва эртапишар намуналар танловини педигри услубида олиб бориш мақсадга мувофиқлиги, *Verticillium dahlia* Kleb замбуруғи +33 С⁰ ли ҳароратда ҳам споралар ҳосил қилишда давом этиши, *Verticillium albo-atrum* замбуруғида эса бу хароратда споралар ҳосил қилиш жараёни тўхташи аниқланган [5,6,7].

Вилт касаллигига бардошли навларни яратиш учун ёввойи ғўза турларини дурагайлашга жалб этиш ва дурагайлаш орқали чидамлилиқ генларини маданий навлар генотипига ўтказиш муҳимдир. Бизнинг тадқиқотларда бунга алоҳида эътибор қаратилиб, вилт касаллигига табиий бардошли бўлган *G.thurberi*, *G.raimondii*, *G.arboreum*, *G.hirsutum* L. ва *G.barbadense* L. ғўза турлари иштирокида олинган мураккаб генетик асосга эга оила ва тизмаларининг вилт касаллигига бардошлиги андоза ва индикатор навлар билан таққослаган ҳолда таҳлил қилинди. Вилт касаллигига бардошлилик лаборатория шароитида ва махсус вилт дала майдонида баҳоланди. Лаборатория шароитида вилтнинг турли ирқлари асосида сунъий зарарлантирилган вилт муҳитини яратиш ва унда оила ва тизмаларни экиб, вилт касаллиги билан зарарланиши баҳоланди. Республикамининг Тошкент (1-2 ирқ), Фарғона (3-4 ирқ) ва Бухоро (5 ирқ) вилоятларида етиштирилган ва вилт касаллиги билан кучли зарарланган ўсимликлардан ажратиб олинган 5 та ирқи танлаб олинди ва уларга бардошлилиги аниқланди.

Вилтнинг биринчи ирқига индикатор нав сифатида олинган С-4727 нави нисбатан бардошли эканлигини кўрсатгани ҳолда зарарланиш даражаси 29,6 % ни ташкил этган бўлса, андоза С-6524 нави ушбу ирқга чидамсиз эканлиги аниқланиб, зарарланиш даражаси 68,3 %

ни ташкил этди. Ўрганилган оила ва тизмаларнинг вилт касаллигига бардошлилиги турлича бўлиб, биринчи ирқга Т-1306 (71,6 %), О-142-147/18 (54,6 %), Т-1379 (36,2 %), О-160-171/18 (35,4 %) оилалари чидамсиз эканлиги аниқланиб, уларнинг ушбу ирқ билан зарарланиш даражаси индикатор С-4727 ва андоза Тошкент-6 навидан сезиларли равишда юқори бўлди. О-107-116, О-87-91, О-312-313/18, О-201-204/18 ва О-132-141/18 оилалари эса вилтнинг биринчи ирқига бардошли эканлиги аниқланиб, уларнинг зарарланиш даражаси тегишли равишда 8,9 %; 6,14 %; 18,6 %; 12,4 %; 16,8 % га тенг бўлди.

Вилтнинг иккинчи ирқи билан эса Т-1306, О-107-116/18, О-160-171/18 оилаларидан бошқа барча оила ва тизмаларнинг зарарланиш даражаси индикатор ва андоза навлардан сезиларли равишда паст бўлиб, ушбу ирқига бардошли эканликлари аниқланди. СП-1303 (8,3 %), О-87-91/18 (12,4 %), О-117-125/18 (12,6 %) оилалари ва Т-1379 (13,4 %) тизмаси вилтнинг ушбу ирқига бардошли эканлигини намоён этиб, уларнинг ўсимликлари индикатор С-4727 (48,3 %) навига нисбатан 3-4 баробар кам зарарлангани қайд этилди.

Фарғона вилоятидаги зарарланган ўсимликлардан ажратиб олинган вилтнинг 3 ва 4 ирқларига О-117-125/18, О-312-313/18 оилалари, Т-1379 тизмаси ва СП-1303 нави бардошли эканликлари. Уларда вилтнинг 3-ирқи билан зарарланиш даражаси 7,31 % дан 15,4 % гача бўлган ораликда жойлашди бу эса индикатор ва андоза навлардан сезиларли равишда пастдир. 3-ирқ билан энг юқори зарарланиш О-107-116/18 (73,3 %) оиласида кузатилди. Шунингдек, вилтнинг 3-ирқига О-142-147/18 ва О-160-171/18 оилалари ҳам нисбатан бардошсиз эканлиги аниқланди ва уларнинг вилтнинг ушбу ирқи билан зарарланиш даражаси мос равишда 42,4 % ва 42,3 % бўлди. Индикатор С-4727 навининг ўсимликлари ушбу ирқ билан 56,6 % зарарланган бўлса, андоза С-4727 ва Тошкент-6 навлари тегишли равишда 38,2 % ва 45,4 % зарарланганлиги аниқланди (1-жадвал).

Вилтнинг 4-ирқига Т-1379, О-87-91/18, О-201-204/18, О-117-125/18 ва О-107-116/18 оилалари бардошли бўлиб, уларнинг зарарланиш даражаси 11,3 %-14,3 % оралигида бўлди. Бу эса ушбу оилаларнинг индикатор ва андоза навларга нисбатан бардошлилик даражаси юқори эканлигини кўрсатади.

Сўнгги йилларда вилтнинг Бухоро ирқи (5-ирқ) анча агрессив эканлиги ва ғўза ўсимлигига катта зарар етказётганлиги кўплаб адабиётларда келтирилган. Шу сабабли вилтнинг Бухоро вилояти худудидаги касалланган ўсимликлардан ажратиб олинган 5-ирқида ҳам ўрганилди. Вилтнинг 5-ирқига андоза ва индикатор навларнинг анча бардошсиз эканлиги аниқланди. Вилтнинг 5-ирқи билан индикатор С-4727 навининг ўсимликлари 56,6 % зарарланган бўлса, андоза С-6524 ва Тошкент-6 навларининг ўсимликлари тегишли равишда 52,2 % ва 65,4 % зарарланганди. Геномлараро дурагайлаш асосида олинган оила ва тизмалар вилтнинг 5-ирқига анча бардошли эканлигини намоён бўлди. Айниқса, СП-1303 нави, Т-1379 тизмаси, О-87-91/18, О-117-125/18 оилалари ушбу ирқга бардошли эканлигини кўрсатиб, уларда вилт билан зарарланиш даражаси тегишли равишда 6,5 %, 10,6 %, 9,28%, 10,4 % ни ташкил этди. Нисбатан юқори зарарланиш О-142-147/18 оиласи (45,4 %) ва Т-1306 тизмаси (39,6 %) да кузатилиб, уларнинг ҳам зарарланиш даражаси индикатор ва андоза навлардан сезиларли равишда паст бўлди. Умуман олганда, олган натижаларимиз вилтнинг 5-ирқи геномлараро дурагайлаш орқали олинган оила ва тизмалар бардошли эканлигини кўрсатди.

1-жадвал

Ўзанинг мураккаб турлараро дурагайлаш асосида олинган оила ва тизмаларнинг вилт касаллиги билан зарарланиши, % (лаборатория шароитида)

№	Оила ва тизма	N	Тошкентда етиштирилган ўсимликлардан ажратилган ирқлар				Фарғонада етиштирилган ўсимликлардан ажратилган ирқлар				Бухорода етиштирилган ўсимликлардан ажратилган ирқ	
			1		2		3		4		5	
			M±m	V%	M±m	V%	M±m	V%	M±m	V%	M±m	V%
1	O-142-147/18	60	54,6±4,32	9,21	18,3±1,30	44,26	42,4±0,32	44,72	48,5±3,72	54,71	45,4±2,18	23,33
2	O-107-116/18	60	8,9±0,19	46,48	52,4±3,87	36,51	73,3±4,56	16,51	13,3±3,65	38,72	12,1±1,6	25,55
3	O-160-171/18	60	35,4±1,87	36,51	48,3±2,39	72,49	42,3±2,30	44,26	16,8±1,16	37,26	14,6±0,26	53,95
4	O-117-125/18	60	28,3±1,56	51,90	12,6±0,26	16,31	15,4±1,32	29,81	12,1±0,54	44,72	10,4±0,42	34,74
5	O-132-141/18	60	16,8±1,07	10,64	18,3±0,94	41,06	51,6±4,26	53,95	71,6±5,32	10,50	15,6±1,04	20,53
6	O-201-204/18	60	12,4±0,45	44,72	21,6±1,32	34,74	45,6±2,41	46,48	13,3±0,77	11,13	19,3±1,30	44,26
7	O-312-313/18	60	18,6±1,10	30,61	19,1±1,24	15,49	12,3±0,66	20,49	15,2±1,2	24,94	18,3±0,95	14,38
8	O-87-91/18	60	6,14±0,21	15,49	12,4±0,74	18,37	32,6±1,26	16,31	14,3±0,56	14,53	9,28±0,65	13,49
9	T-1306	60	71,6±4,18	24,03	66,2±3,41	20,49	26,8±1,04	55,13	43,3±2,18	44,26	39,6±1,56	18,16
10	T-1379	60	36,2±1,27	12,24	13,4±0,74	26,56	7,31±0,56	51,90	11,3±0,75	25,78	10,6±0,45	16,31
11	СП-1303	60	30,4±1,56	45,41	8,3±0,26	14,92	12,6±0,84	18,16	15,4±0,91	11,15	6,5±0,19	15,21
12	C-4727	60	29,6±1,26	53,95	48,3±2,26	41,26	56,6±3,12	30,61	43,3±3,46	51,90	56,6±4,5	61,23
13	C-6524 st	60	68,3±2,32	11,01	45,2±2,61	19,63	38,2±0,98	18,16	71,6±4,18	20,53	52,2±3,32	10,50
14	Тошкент-6	60	22,5±1,6	66,66	31,6±1,42	20,53	45,4±2,10	20,20	19,6±1,02	27,93	65,4±4,32	12,77

Вилт касаллигига бардошлиликни аниқлаш юзасидан кейинги тажрибалар дала шароитида олиб борилди, яъни, ПСУЕАИТИ тажриба даласида махсус вилт майдони бўлиб, ушбу майдонда вилтнинг турли ирқлари мавжуд ва кучли даражадаги вилт фони ҳисобланади. Ушбу майдонда 4 такрорланишда 2 йил давомида тажрибалар олиб борилди. Индикатор нав сифатида C-4727 нави ва назорат навлар сифатида C-6524 ва Тошкент-6 навлари олинди.

Олинган натижаларга эътибор қаратадиган бўлсак, индикатор C-4727 нави умумий даражада 39,8 % ва кучли даражада 16,8 % зарарлангани ҳолда касалликка чидамсиз эканлиги тасдиқланди. Геномлараро дурагайлаш асосида олинган оила ва тизмалар зарарланиш гуруҳида энг юқори зарарланиш O-132-141/18 оиласида кузатилиб, зарарланиш ўсимликлар 29,5 % ва кучли даражада 7,5 % зарарланганлиги ва бу оила вилт касаллигига нисбатан бардошсиз эканлиги аниқланди. Шунингдек, T-1306 тизмаси умумий даражада 25,2 % ва кучли даражада 7,2 % зарарланди яъни бошқа оила ва тизмаларга нисбатан вилт касаллиги билан юқори даражада зарарланди. Бу кўрсаткичлар индикатор C-4727 ва назорат C-6524 нави нисбатан паст бўлсада, лекин ушбу тизманинг вилт касаллигига бардошсиз эканлигини кўрсатди. Шунингдек, геномлараро оила ва тизмаларни вилт касаллигига бардошлилигини баҳолаш жараёнида вилт касаллигига бардошлиликнинг генотипга боғлиқлик даражаси юқори эканлиги тасдиқланди. Чунки касалликка бардошсиз бўлган C-4727 нави иштирокида олинган оила ва тизмаларда вилт касаллиги билан юқори зарарланиш кузатилди (1- расм).

1-расм. Ғўзанинг мураккаб генетик асосга эга оила ва тизмаларини вилт касаллиги билан зарарланиши, % (дала шароити 2019-2020 й.)

Вилт касаллиги билан зарарланиш О-117-125/18, О-87-91/18 оилалари ва Т-1379 тизмаларида паст эканлиги, яъни мос равишда умумий даражада 9,8 %, 10,5 %, 11,5 % ва кучли даражада эса 2,5 %, 3,5 % ва 2,1 % зарарланиш қайд этилди бу эса уларнинг вилт касаллигига бардошли эканлигини кўрсатади. Бу оила ва тизмалар индикатор ва назорат навларга нисбатан вилт билан 2-3 баробар кам зарарланди.

Геномлараро дурагайлаш асосида олинган бошқа оила ва тизмаларнинг вилт касаллиги билан зарарланиш даражаси индикатор ва назорат навлардан сезиларли равишда паст бўлиб, умумий даражада 12,3-17,5 % ва кучли даражада 3,4-5,4 % оралиғида бўлди.

Лаборатория шароитида ўрганилган натижаларга кўра, вилт касаллигини келтириб чиқарувчи 5 та ирқида ҳам индикатор ва андоза навларга хос ўсимликлар юқори даражада зарарланишни қайд этиб, нисбатан касалликка бардошсиз эканлигини кўрсатди. Ўрганилган генотиплар орасида СП-1303 нави, Т-1379 тизмаси ва О-87-91/18, О-117-125/18 оилалари вилтнинг 5 та ирқида ҳам бошқа оила ва тизмаларга нисбатан бардошлиликни кўрсатиб, уларнинг генотипида ёввойи турларга хос табиий чидамлик хусусияти шаклланганлиги ва чидамликни таъминлаб берувчи генлар ҳисобига вилтнинг турли худудлардан келтирилган ирқларига ҳам бардошлиликни кўрсатиши аниқланди.

Дала шароитида олган натижалар, лаборатория шароитида олинган натижаларни тўлиқ тасдиқлади ва лаборатория шароитида вилт касаллигига бардошлиликни намоеън этган О-117-125/18, О-87-91/18 оилалари ва Т-1379 тизмаси дала шароитида ҳам вилт касаллигига ўта бардошли эканлигини кўрсатди. Демак, вилт касаллигига бардошли янги навлар яратишда ғўзанинг ёввойи турларидан фойдаланиш юқори самара бериши ва юқорида кўрсатиб ўтилган оила тизмалардан вилт касаллигига бардошлиликни оширишда бошланғич манба сифатида генетик-селекцион тадқиқотларда фойдаланиш мумкинлиги тадқиқотларда илмий асослаб берилди.

REFERENCES

1. Марупов А., Ҳайдаров А. Яна вилт ҳақида.//Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги.- Тошкент, 2005.- № 1.- 17 Б.
2. Ким Р.Г., Марупов А.И., Бабаев Я.А., Ишанкулова М., Ким М.Р., Вилтоустойчивость сортов и линий хлопчатника вида *G. hirsutum* L. при инокуляции различными штаммами (изолятами), гриба *Verticillium dahliae* Kleb.//Проблемы развития хлопководства и зерноводства: Материалы межд. науч.-прак. конф. - Ташкент, 2004. С. 294-296.
3. Бобоев С.Ғ, Муратов Ғ.А. Ғўзани турлараро мураккаб дурагайлаш // Монография, «Nishon-Noshir» нашриёти.–Тошкент. -2016. -178 б.
4. Автономов В.А. Генетические основы селекции болезнеустойчивости сортов хлопчатника с повышенным выходом и качеством волокна: Дис... доктора с./х. наук в форме научного доклада. Ташкент. 1993, -60 С.
5. Martinson С.А. Englanderl. Ull of growth rotes at night temperatures to confirm identifications of v. Albo-atrum and v.dahliae Phytopotology 1967.57 P.821
6. Robinson D.B. et al. V. welt of patsio in relazion to symptoms epidemiology and variability of the pathogen. Wis. Arg. Ex pt. Sta. Res. Bul.1975, 202. P. 49.
7. Cano-Riosr., Devis D. Breeding for early maturity and V. wilt tolerance in upland cotton/. Crop séance.1981.2.21.P.319-321